

Dispositivo Interativo para Alfabetização de Crianças com Deficiência Visual

Bruno Augusto Machado Goes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6815-5525

Daniela Lie Higawa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-0192-7978

Marcela Malaquias Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-8703-5307

Viviane da Conceição Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0334-7830

Resumo — This paper describes the development of a low-cost product to support braille literacy, for people with or without visual impairment, as children with normal vision can also learn Braille language with this interactive book. The purpose of the tool is to make learning more fun and interesting. The inclusion of a visually impaired person must go beyond the insertion of this student, so the device must have shape an adequate size and shape for transportation, encouraging the user to use it everywhere he wishes. The SHERPA method was used as a tool to evaluate the usability and identify possible errors. Using this device, children will be able to learn concepts as Braille cells and logic, letter formation and relate vowels with sounds.

Keywords - Braille, visual impairment, assistive technology, literacy

I. INTRODUÇÃO

A linguagem, a comunicação e formas de expressão cultural ou artística constituem-se de imagens e apelos visuais cada vez mais complexos e sofisticados. Conteúdos escolares, por exemplo, privilegiam a visualização em todas as áreas de conhecimento, através de símbolos gráficos, imagens, letras e números. Dessa forma, alunos deficientes visuais reduzem o foco, interesse e motivação no ambiente de ensino, uma vez que os recursos didáticos são eminentemente visuais, sendo necessários, assim, recursos apropriados às suas condições [1].

Segundo a Cartilha do Censo de 2010, dos mais de 190 milhões de brasileiros, 23,9% possui algum tipo de deficiência, entre os quais 1,6% (aproximadamente 745.696 pessoas) são indivíduos totalmente cegos [2]. Dentre estes, 5,4% possuem entre 0 e 14 anos de idade, faixa etária correspondente à Educação Básica (e, conseqüentemente, à alfabetização), que engloba os ensinos infantil e fundamental [3]. Dessa maneira, pelo menos 40 mil crianças e adolescentes no Brasil são deficientes visuais que devem ter acesso à alfabetização.

Alunos com limitações visuais percebem e organizam as informações a partir de padrões de referência de sua experiência. Por essa razão os estudantes precisam de um ambiente estimulador, com mediadores e condições favoráveis à exploração de seu referencial perceptivo. A falta da visão desenvolve os outros sentidos, como tato, audição, paladar e olfato através da ativação contínua e forçada dos mesmos, que trabalham de forma complementar. O uso de recursos, equipamentos e jogos pedagógicos juntamente com

a exploração sensitiva contribuem para uma aprendizagem mais agradável e motivadora [1].

O tato permite aos alunos conhecedores do sistema Braille inclusão à leitura. Para isso, os símbolos que representam o método Braille devem ser apresentados às crianças no início da alfabetização, sendo necessários meios auxiliares para possibilitar ao professor uma forma eficaz de transmitir a informação. É comum no ensino do Braille pesadas e volumosas tábuas contendo a representação em alto relevo e visual das letras do alfabeto. O material, porém, configura uma dificuldade tanto para o educador quanto para o aluno, principalmente em relação ao transporte [1].

Existem diversos paradigmas vigentes na educação brasileira, tanto no que se refere à capacitação dos professores quanto à disponibilização de tecnologias eficazes para transmitir o conhecimento [4]. A legislação brasileira possui normas que visam a eliminação de barreiras, mas isso não significa acesso imediato às ajudas técnicas disponíveis no mercado para todos os PNEE (Portadores de Necessidade Educacionais) [5].

Muitos projetos já existentes apresentam os caracteres Braille, mas são úteis somente aos deficientes visuais que já conhecem fluentemente o sistema. Alguns exemplos são teclados, linhas e displays Braille. Apesar de serem sistemas assistivos eficientes, o usuário deve já conhecer o sistema Braille, portanto, não são voltados para o auxílio na alfabetização. Crianças sem destreza e sensibilidade adequadas teriam dificuldade de utilizar a tecnologia [6].

Figura 1: Exemplo de linha Braille

II. METODOLOGIA

No projeto proposto, os usuários serão crianças de 5 a 8 anos com deficiência visual. Deve-se levar em consideração também os pais e profissionais da educação responsáveis pela alfabetização, pois os mesmos auxiliam a criança nesse processo tão importante. O objetivo da ferramenta é tornar a aprendizagem mais divertida e interessante, portanto, o dispositivo deverá ter um tamanho e forma adequados para o transporte, incentivando o usuário a utilizá-lo no ambiente em que desejar.

Na interface, a criança irá interagir com o livro através de um botão que contém a superfície em alto relevo representando a escrita em Braille de uma vogal. Ao ser pressionado, o botão emitirá o som da letra associada. Além disso, há a presença da letra escrita em textura no alfabeto convencional, para associação e auxílio dos usuários secundários (professores, pais, responsáveis, entre outros). Acompanhando o botão e a letra, há sempre uma palavra, iniciada com a letra, escrita em Braille, de forma que criança possa ter um exemplo.

Além dos usuários em foco, crianças com a visão normal poderão entrar em contato com o livro interativo, aprendendo a linguagem Braille. Assim, a ferramenta é voltada para a universalização do sistema de escrita tátil, ou seja, uma tecnologia voltada também para a inclusão social.

Figura 2: Exemplo de uma das sessões desenvolvidas

Após o desenvolvimento do produto, utilizou-se o método Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach (SHERPA) para avaliação da usabilidade e identificação de possíveis erros. Para isso, é necessário dividir as tarefas envolvidas na utilização do produto em subtarefas, seguindo a hierarquia de realização. Cada subtarefa é avaliada segundo seus erros potenciais seguindo a Tabela 1.

TABELA 1: CLASSIFICAÇÃO DOS ERROS NO MÉTODO SHERPA

Error type	Code	Error Mode
Action Errors	A1	Operation too long/short
	A2	Operation mistimed
	A3	Operation in wrong direction
	A4	Operation too little/much
	A5	Misalign
	A6	Right operation on wrong object
	A7	Wrong operation on right object
	A8	Operation omitted
	A9	Operation incomplete
	A10	Wrong operation on wrong object
Checking Errors	C1	Check omitted
	C2	Check incomplete
	C3	Right check on wrong object
	C4	Wrong check on right object
	C5	Check mistimed
	C6	Wrong check on wrong object
Retrieval Errors	R1	Information not obtained
	R2	Wrong information obtained
	R3	Information retrieval incomplete
Communication Errors	I1	Information not communicated
	I2	Wrong information communicated
	I3	Information communication incomplete
Selection Errors	S1	Selection omitted
	S2	Wrong selection made

Feito isto, é preciso organizar as informações em uma tabela, a qual deve conter a tarefa, o erro potencial, a descrição do erro potencial, a consequência, como superar o erro e informar medidas que possam auxiliar e impedir que esse erro aconteça. Além disso, classifica-se a probabilidade de ocorrência e a criticidade em low, médium e high (baixa, média e alta).

É importante ressaltar que, o desenvolvimento dessa tabela e sua análise é uma poderosa ferramenta para identificação de falhas na usabilidade e erros potenciais no projeto. Portanto, deve-se observar cuidadosamente os resultados, afim de que o produto possua máxima eficiência e cumpra o seu papel [7].

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O método SHERPA (também conhecido como PHEA – Predictive Human Error Analysis) utiliza a análise hierárquica de tarefas - Hierarchical Task Analysis (HTA) em conjunto com uma taxonomia de erro para identificar erros associados com uma sequência da atividade humana. Através dele é possível prever e avaliar as possíveis falhas na execução das tarefas.

Para que seja possível aplicar o método SHERPA é necessário, inicialmente, haver uma hierarquização das tarefas. Para isso, definiu-se as tarefas principais do protótipo e as subtarefas necessárias para que a mesma fosse executada.

Desse modo, analisou-se hierarquicamente as tarefas do produto e na Fig.2 é mostrado a aplicação do método para a tarefa “Relacionar vogal com o som emitido”, que foi classificada como atividade principal e a descrição de suas subtarefas juntamente com as classificações em uma das cinco categorias da taxonomia SHERPA, que são: Ação (A), Recuperação (R), Checagem (C), Seleção (S) e Comunicação (I).

Figura 3: Classificação da tarefa principal e de suas subtarefas de acordo com as categorias de taxomia do método SHERPA

Pode-se observar que, para a tarefa principal escolhida, as subtarefas foram classificadas, em sua maioria, em categorias de ação que estão relacionadas as atividades de manuseio do livro ou na preparação de um ambiente adequado para que a criança possa aprender.

Com as subtarefas categorizadas, passou-se a etapa de classificação dos erros, a análise das consequências e o estudo de recuperação das falhas encontradas. O método SHERPA possui uma classificação própria para os tipos de erros, como mostrado na tabela 1. Após a classificação, tabulou-se os resultados encontrados e o mesmo é apresentado na tabela 2:

TABELA 2: RESUMO DA APLICAÇÃO DO MÉTODO SHERPA ONDE É APRESENTADO OS ERROS, SUAS CONSEQUÊNCIAS E OS POSSÍVEIS MEIOS DE RECUPERAÇÃO

T	E	Descrição do erro	Consequência	REC	P	C	Medidas para evitar
1.1	S2	Escolher um ambiente ruidoso	Ambiente ruidoso impede a criança de escutar a vogal emitida	Escolher outro ambiente	B	M	Antes de se dirigir ao ambiente, verificar se o mesmo é adequado
1.1.2	A1	Deixar de organizar o local	Local desorganizado pode distrair e confundir a criança	Recolher objetos que possam distrair a criança	M	M	Sempre organizar o local antes de se utilizar o livro
1.1.3	A7	Posicionar a criança erroneamente	Posicionar a criança de maneira desconfortável pode provocar problemas ergonômicos	Reposicionar a criança de modo que ela fique confortável	B	M	Sempre supervisionar o modo como a criança se posiciona
1.3	A2 A4 A7	Pressionar o botão várias vezes severamente	Dissociação/quebrar o botão	Entrar em contato com desenvolvedores	B	A	Conhecer as condições de utilização e supervisão de um responsável
1.3.1	I1 I2 I3	Emitir som errado ou não emitir	Confusão mental, afetando a alfabetização	Entrar em contato com desenvolvedores	B	A	Supervisão de um responsável

A tabela é o principal resultado do método SHERPA, já que esta resume as tarefas, os possíveis erros e suas consequências, bem como a forma de recuperação e prevenção de erros.

IV. CONCLUSÃO

Após o desenvolvimento do dispositivo e a utilização do método SHERPA como ferramenta para avaliação da usabilidade e identificação de possíveis erros, mostra-se que é viável a utilização dessa tecnologia para a inclusão e a transformação social dos portadores de deficiência visual. Com sua utilização as crianças poderão aprender os conceitos de célula Braille, a formação das letras, a lógica do Sistema Braille e relacionar a vogal com o som emitido. O dispositivo pode ser utilizado também por professores, pais e crianças com a visão normal, aprendendo a linguagem Braille com objetivo de interação e aprendizagem.

REFERÊNCIA

- [1] Sá, E. D. de, I. M. de Campos e M. B. C. Silva: Atendimento Educacional Especializado - Deficiência Visual. Editora Cromos, 2007.
- [2] Oliveira, L. M. B. et al.: Cartilha do censo 2010: pessoas com deficiência. Brasília: SDH-PR/SNPD, 2012. x, 4, 5
- [3] BRASIL. Ministério da Educação. Resolução n.2, de 9 de outubro de 2018. Define Diretrizes Operacionais complementares para a matrícula inicial de crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos de idade. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=98311-rceb002-18&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192>. Acesso em: 09 ago. 2019.
- [4] Soares, M.: Estudantes com Necessidades Especiais - Surdocegueira e os desafios da Educação Inclusiva. Editora Wak, 2003.
- [5] Nascimento, F. A. A. C.: Estudantes com Necessidades Especiais, cap. Surdocegueira e os Desafios da Educação Inclusiva. Editora Wak, 2012.
- [6] Santos, V. E.: UnBraille: Dispositivo Computacional de Baixo Custo para Apoio na Alfabetização em Braille de Pessoas com Deficiência Visual. 2017. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade de Brasília, Brasília, 2017.
- [7] Lane R. , Stanton N. A. , Harrison D. Applying hierarchical task analysis to medication administration errors. Department of Design and Information Systems, Brunel University, UK. Volume 37, Issue 5, September 2006, Pages 669-679.